

:heike friede:

An das Amtsgericht Hannover,
Grundbuchamt, den Organ- und Amtsverwalter,
Präsidentin [Dr.] Christiane Hölscher
Geschäftsleiter ORR Christian Rohde
Volgersweg eins in Hannover
sowie an die Landeshauptstadt Hannover
Oberbürgermeister Belit Nejat Onay und den Organ- und Amtsverwalter
Platz der Menschenrechte zwei in Hannover

Rücknahme aller Selbstbestimmungsrechte lebender hier, im Naturraum Hannover, beheimatheter Menschen.

Womit jetzt auch die Rücknahme aller Werte des Naturraumes Hannover erfolgt, auch die an der Börse spekulierten und an weitere Stiftungen, Orden und Vereine, wie auch an Weltnatur- und Weltkulturerbe oder Aktienmarkt, vergebenen Werte in das natürliche tatsächliche Eigentum hier lebender berechtigter Menschen.

Die Naturräume umfassen die unter der Firma Region Hannover verwalteten Flächen, wie auch den gesamten Wald Eilenriede.¹

Aufforderung der Bestätigung des Eintrags als tatsächliche natürliche Eigentümer des Grund und Bodens, des [in 1900] im Grundbuchamt (Kartenblatt 5) als Eilenriede, Gemarkung Groß Buchholz, Kreis Hannover Stadt eingetragenen Flächen in der Urkarte/Mutterrolle des Katasters² [Eintrag von 1870/80] bei fehlender Grundrechtsfähigkeit.

Geehrte [Dr.] Christiane Hölscher,
Sie spricht die Zeichnerin als studierte Juristin und in Ihrer Rolle Präsidentin³ der Firma/Stiftung Amtsgericht Hannover⁴ und des Grundbuchamtes der Firma/Stiftung Landeshauptstadt Hannover bezüglich der Bestätigung der Eintragung des 'Grund und Bodens' auf die Zeichnerin als tatsächliche natürliche Eigentümerin an.

Geehrter Belit Nejat Onay⁵,
Sie spricht die Zeichnerin als studierten Juristen und Fraktionsvorsitzende der Firma BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN⁶, als Mitglied des Studierendenrat der Univ. Hannover⁷ Parteimitglied⁸ BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Landesverband Niedersachsen⁹,

Karte Eyllerie, betrifft den Naturraum des Plans der Stadt Hannover von Ernst Eberhard Braun [von 1762].

1 Die Eilenriede ist der rund 640 ha große geschützte Stadtwald von Hannover. Sie liegt östlich des Stadtzentrums und gliedert sich in einen nördlichen Teil im Stadtteil Zoo und einen südlichen Teil, der im Wesentlichen zum Stadtteil Kleefeld gehört. Laut Eilenriedesatzung zählen auch der Lönspark, der Tiergarten und die Seelhorst als Bestandteile der Eilenriede.

2 Das Kataster wurde in Hannover [in 1819] eingeführt, das Grundbuch [in 1900].

3 Präsident ist lt. BGB die Bezeichnung des Verantwortlichen einer Stiftung. Er steht (BGB) in allen Belangen der Stiftung, die unsittliches und betrügerisches Vorgehen darstellen, privat haftend dar.

4 Im amerikanischen Unternehmensregister DUN&BRADSTREET sind alle unter US - Führung stehenden gegründeten Firmen mit einer D-U-N-S® Nummer registriert. Das Amtsgericht Hannover ist gelistet mit D-U-N-S® Nr: 340756290 Unternehmensadresse: Volgersweg 1 30175 Hannover. Siehe upik.de, Kompany.de, (...).

5 Landeshauptstadt Hannover, D-U-N-S® Nummer: 316527373 Unternehmensadr.: Platz der Menschenrechte 2 30159 Hannover; Hannover Marketing und Tourismus GmbH D-U-N-S® Nummer: 332813588 Unternehmensadr.: Vahrenwalder Str. 7 30165 Hannover; Hannover Veranstaltungs GmbH D-U-N-S® Nummer: 341977037 Unternehmensadr.: Vahrenwalder Str. 7 30165 Hannover; Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH D-U-N-S® Nummer: 341251451 Unternehmensadr.: Herrenstr. 6 30159 Hannover;

6 Bündnis 90/Die Grünen Berlin D-U-N-S® Nummer: 315162210 Unternehmensadr.: Kommandantenstr. 80 10117 Berlin; Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion D-U-N-S® Nummer: 312704012 Unternehmensadr.: Platz der Republik 1 10557 Berlin; Vermögensverwaltungsverein der Bundespartei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN e. V. , Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) VR 20254 B, vormals Amtsgericht Bonn VR 5056, eingetragen im Register für spekulativ tätige Unternehmen LeiRegister unter der Leinummer: DEF1103R.VR20254B, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kommunalpolitische Bundesvereinigung e. V. (BGKomm) Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) VR 40909 B, EU Digital Identity: DEF1103R .VR40909B.

7 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D-U-N-S® Nummer: 314507973 Unternehmensadresse: Callinstr. 34 30167 Hannover;

8 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kommunalpolitische Bundesvereinigung e. V. (BGKomm) Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) VR 40909 B LEINr. EF 1103R.VR40909B.

9 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Niedersachsen D-U-N-S® Nummer: 342680101 Unternehmensadresse: Odeonstr. 4 30159 Hannover

Region Hannove¹⁰, Niedersächsischer Städtetag e. V./Niedersächsischer Städtetag¹¹ Mitglied des Niedersächsischen Landtags¹², sowie als, von Personen gewählten Oberbürgerbürgermeister der firmierten 'Der Landeshauptstadt Hannover'¹³, Hannover-Stiftung¹⁴ und weitere Unternehmen¹⁵ und als Staatsbürger der Firma/Stiftungen/Republik Türkei¹⁶ an.

Diese Schrift an Sie, mit der Aufforderung um schriftliche Bestätigung der Rechte der Zeichnerin an Grund und Boden des jetzt belebten Naturraumes, begründen sich auf die Bestätigung der Firma Amtsgericht Vechta, die Lebendurkunde der Zeichnerin angenommen zu haben. Des Weiteren wurde gerichtlich der Zeichnerin gegenüber mehrfach wörtlich und auch schriftlich durch das Amtsgericht Vechta, Richterin Heike Maria von Schemde [mit Geschäftsz.: NZS 24 StVK 2226/25 vom 20.02.2025] bestätigt **„lebender Mensch außerhalb des Sachenrechtes“** zu sein.

Damit kann die Zeichnerin nicht mehr die Person¹⁷ sein, da

1. - der Mensch sich seinen Namen selbst wählt und aus seiner Subsidiarität heraus Eigentümer des Namens ist und sich keinesfalls einer Treuhandverwaltung zu unterstellen hat, die keine Staatsangehörigkeit vergeben kann, weil dieser Organisation aufgrund handelsrechtlicher Grundlagen die Grundrechtsfähigkeit¹⁸ fehlt, entsprechend EG BGB Art. 10²¹ mit Sachen/Personen handelt, die aus der Niederkunft eines Lebenden schöpft; und
2. - die Person entsprechend Personenstandsgesetz¹⁹ eine Sache ist, die inform eines Bondes am Aktienmarkt durch deren Geschäftsherren (Siehe BRD Finanzagentur GmbH²⁰) spekuliert wird; und
3. - alle Gesetze aktueller Rechtsorgane der Treuhandverwaltung BRD/BUND beruhen auf:

10 Spekulative tätige Unternehmen sind im LeiRegister zu registrieren und, wie die Firma „Region Hannover“ Hildesheimer Str. 20, Hannover, 30169 dort mit einer LEINummer versehen, die wäre hier die LeiNr.: 5299007 EBFHY8MZO3V46. Siehe LEINummer.de, Northdata.de, (...).

11 Niedersächsischer Städtetag e. V./Niedersächsischer Städtetag, Firmeneintrag im Amtsgericht Hannover VR 3007 und im LeiRegister mit LEINummer 529900JHZXDQ 7K9PF766 Adresse Prinzenstr. 23, D-30159 Hannover.

12 Niedersächsischer Landtag D-U-N-S® Nummer: 342708086 Unternehmensadresse: Hannah-Arendt-Platz 1 30159 Hannover;

13 North Data: Landeshauptstadt Hannover (KöR) Identifikation LEINummer: 5299008WQM9RY0KTVQ72

Adresse Johannsenstraße 10, D-30159 Hannover Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 31652 7373 Unternehmensadr.: Platz der Menschenrechte 2 30159 Hannover; Stadtentwässerung Hannover D-U-N-S® Nummer: 341588025 Unternehmensadr.: Sorststr. 16 30165 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 312526832 Unternehmensadr.: Am Klärwerk 1 30926 Seelze: Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 313971456 Unternehmensadr.: Friedrich-Wulfert-Platz 1 30539 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 314152468 Unternehmensadr.: Rudolf-Hillebrecht-Platz 5 30159 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 314263139 Unternehmensadr.: Am Bokemahle 14-16 30171 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 314263140 Unternehmensadr.: Hildesheimer Str. 12 30169 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 314263692 Unternehmensadresse: Großer Kolonnenweg 37 30179 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 314475262 Unternehmensadr.: Langensalzastr. 24 30169 Hannover; Landeshauptstadt Hannover D-U-N-S® Nummer: 314476856 Unternehmensadr.: Am Lindener Berge 11 30449 Hannover;

14 HannoverStiftung-Stiftung der Sparkasse Hannover, Karmarschstr. 42, Hannover, 30159, Germany, 529900XJIRHIRRL6Z07.

15 Folgende Unternehmenseinträge sind dazu finden: Stiftung Niedersachsen, LEI: 529900XMQNW5CMBLJQ39, Germany, Hannover, Sophienstraße 2, 30159. Stiftung Datenschutz, LEI: 984500007F837C013F57, Germany, Leipzig, Karl-Rothe-Straße 10-14, 04105; Land Niedersachsen, vertr. durch das Niedersächsische Finanzministerium, registriert spekulativ tätiges Unternehmen unter LEI: 3912 00ITQZ7JMHXK080, Germany, Hannover, Schiffgraben 10, 30159; Eintrag im amerikanischen Unternehmensregister DUN&BRADSTREET: Bundesland Niedersachsen D-UN-S® Nummer: 314893665, Unternehmensadresse: Planckstr. 2 30169 Hannover; Land Niedersachsen, D-U-N-S® Nummer: 340101213, Unternehmensadresse: Wiesenweg 1 27624 Bad Bederkesa; Niedersachsen Invest GmbH, LEI: 3912007MDCRA8HE8NT12, Germany, Hannover, Schiffgraben 10, c/o Niedersächsisches Finanzministerium, 30159, HRB217496 HANNOVER;

16 Republiken, Frei- und Bundesstaaten sind immer Firmen. TÜRKIYE CUMHURİYETİ BASBAKANLIK D-U-N-S® Nummer: 552642621 Unternehmensadresse: BASBAKANLIK MERKEZ BINA, VEKALETLER CADDESİ 06573 Ankara; ; TÜRKIYE CUMHURİYETİ CUMHURBASKANLIGI TÜRKIYE VARLIK FONU D-U-N-S® Nummer: 533153348 Unternehmensadresse: NO:22 ORTAKÖY MAHALLESİ 34347 Istanbul (Europa); TÜRKIYE CUMHURİYETİ CUMHURBASKANLIGI D-U-N-S® Nummer: 565750726 Unternehmensadresse: CUMHURBASKANLIGI KULLIYESİ BESTEPE 06560 Ankara; TÜRKIYE CUMHURİYETİ CUMHURBASKANLIGI GENEL SEKRE-TERLIGI D-U-N-S® Nummer: 533137276 Unternehmensadresse: CUMHURBASKANLIGI KULLIYESİ 06560 Ankara; TÜRKIYE CUMHURİYETİ CUMHURBASKANLIGI YATIRIM OFISI D-U-N-S® Nummer: 533140692 Unternehmensadresse: NO:1 CUMHURBASKANLIGI CANKAYA KOSKU YERLESKESİ 06640 Ankara; ; TÜRKIYE CUMHURİYETİ CUMHURBASKANLIGI İLETİŞİM BASKANLIGI D-U-N-S® Nummer: 533152121 Unternehmensadresse: NO: 144 KIZILIRMAK MAHALLESİ 06530 Ankara;

17 Laut Köbler/Vahlen: Sachlich entstand der juristische Begriff der Person nach bisheriger Ansicht in der systematischen Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, in der Althusius in Dicaeologica 1,4 etwa formuliert Persona est homo, iuris commercium habens, wobei freilich bereits Papst Innozenz IV. 1245 **von einer persona ficta der universitas** sprechen konnte. Seitdem hat sich die Person jenseits des Menschen zu einer Grundfigur der Jurisprudenz entwickelt, an Hand deren die Rechtswelt eigentlich in nur zwei Teile Personen und Sachen gegliedert werden kann. Damit ist die Person eine Grundfigur der Rechtswissenschaft, die ungeteilte Aufmerksamkeit verdient.

18 BVerfG Beschluss 1766-1 / 1766-15 [vom 3.11.2015]: *Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich zu verneinen.*

19 Personenstandsgesetz, Kapitel 5 - Geburt (§§ 18 - 27), Abschnitt 1 - Anzeige und Beurkundung (§§ 18 - 21), § 21 Eintragung in das Geburtenregister, (...) (2a) (...) 2Die zuständige Verwaltungsbehörde bestimmt die Vornamen und den Familiennamen des Kindes. (3) Zum Geburtseintrag wird hingewiesen (...) 5. **auf das Sachrecht, dem die Namensführung des Kindes unterliegt.**

20 Eingetragen in LEIRegister für spekulativ tätige Unternehmen: Bundesrepublik Deutschland LEI: 529900AQBND3S6YJLY83, Germany, Frankfurt am Main, c/o Bundesrepublik Deutschland-Finanzagentur GmbH, Olof-Palme-Straße 35, 60439;

- dem Weltpostvertrag, (dessen Gültigkeit sich [auf 1907] beschränkt und folgend Grenzen und monarchische, osmanische, so auch mosaische Grundlagen dieser Zeit aufruft),
- wie ebenso EG BGB Art. 1 und 50 [aus 1900] entsprechend
- auf Verfassungen²¹ Bezug nimmt, deren Verträge und Grenzen durch Vertreter nicht grundrechtsfähigen Orden sind, die unsere Landschaften unter Kriegsgewalt gestellt haben.
- Dazu gehört auch das Europäische Obligationenrecht, auf deren Grundlage Personen/Effekte am Aktienmarkt spekuliert werden. Dieses Obligationenrecht umfasst den gesamten Wertpapierhandel auf der Grundlage der Verfassungen [vor 1900], was bedeutet, dass es nicht nur alte Rechte von Fürsten und Grafen zitiert, sondern auch deren Reichsgrenzen. Dieses alte Recht setzt jeden, der lebend von Hoher See zurückkehrt, in den Nutzen der Einnahmen, der auf sein Leben geschöpften Personen, welche ex tunc aufgrund des Irrtums aufzuheben sind, des Betrugtes ... Laut Verschollenheitsgesetz haben diese Aufgabe die Amtsgerichte zu übernehmen, die die Lebendurkunde angenommen haben.

Lebende, hier beheimathete geistig beseelte Menschen außerhalb des Sachenrechtes sind grundrechts-, tatsächlich eigentumsfähig am Grund und Boden und dem Sachenrecht gegenüber als Ordnungsgeber berechtigt. Sie sind sittlich, moralische Menschen und als solche dem Schöpfer direkt unterstellt, als Hüter der Natur zur öffentlichen Kunde und Ordnung der Erde verpflichtet. Zugrunde liegt dem Menschen das Recht zu leben. Die Rechte der Menschen sind unvergänglich, unverkäuflich und immerdar.

Mit der Bestätigung des LG Oldenburg/AG Vechta [Geschäfts-Nr. 24 StVK 2431/23] ist das Kriegsgebiet wieder belebt. Alle Treuhandverwaltungsorgane und deren privat haftenden Verantwortlichen sind verpflichtet die Selbstbestimmung voll umfassend zu unterstützen und die hier lebenden, berechtigten Menschen, als natürliche tatsächliche höchste Rechtsträger des belebten Naturraumes und übergeordnete amtlich hoheitliche Instanz anzuerkennen.

Entsprechend der UN CHARTA Kapitel IX Artikel 73 ist den Menschen das Recht auf Selbstbestimmung gesichert und durch weitere Verträge bestätigt, die die lebenden Menschen hierzulande in der Erstellung ihrer Selbstbestimmung unterstützen und schützen sollen, wie die **Grundprinzipien und Leitlinien betreffend das Recht der Opfer von Verletzungen internationaler Menschenrechtsnormen oder des humanitären Völkerrechts auf Rechtsschutz und auf Wiedergutmachung** (E/CN.4/2000/62), das **Verschwindenlassen von Personen** gemäß § 234b StGB²², und der Rechte auf Selbstbestimmung entsprechend der **UN Charta Kapitel IX Art. 73**, sowie die, auf Ewig versicherten Rechte der **Friesischen Freiheit**.

Unabhängig davon, ob sich die hier lebenden Menschen auf

- den Burgfrieden Kaiser Wilhelms II. [Anfang August 1914] mit dem Ausschluss des Grund und Bodens und der Menschen aus dem Kriegsgeschehen und Sicherung der höchsten Rechte der Menschen,
- die „*Friesische Freiheit*“ vorheriger Kaiser, nämlich *urkundlich bestätigt* durch Sigismund von Luxemburg [im Jahre 1417] für die Ost- und Westfriesen sowie Friedrich III. von Habsburg und sein Sohn Maximilian I. [im Jahr 1493] für die Westfriesen,
- die „*tatsächlichen Eigentumsrechte am Grund und Boden*“, die Albrecht der Bär aufgrund des rechtmäßigen Kaufes der eroberten nordischen Küstengebiete vom schwedischen König [in 1150] , an die Siedler übertrug oder
- die „*Magnusküren*“, die Karl der Große verlieh, in denen es wörtlich hieß: „*damit alle Friesen frei seien, die Geborenen wie die Ungeborenen, solange der Wind von den Wolken weht und die Welt steht*“,

²¹ www.verfassungen.de, <https://www.verfassungen.de/de67-18/index.htm>

²² Der Begriff des (zwangsweisen) Verschwindenlassens von Personen (*forced oder enforced disappearance of persons*) markiert Sachverhalte, bei denen Menschen andere Personen in ihre Gewalt bringen und diesen Umstand ebenso wie den Aufenthaltsort dieser Personen und deren weiteres Schicksal gegenüber Dritten, auch auf Nachfrage, verschweigen, verheimlichen oder verschleiern

- die entsprechend in der UN-Charta, der EU Kommunalcharta, in den Landesverfassungen versicherten Rechte der beheimatheten lebenden Menschen auf ihre Selbstbestimmung,
- die entsprechend Schmitta oder Erlassjahr nach sieben mal sieben Jahren durch alle Obligations-, Kriegsverwaltungsverträge und Glaubensordnungen zugesicherte Befreiung von der Schuld- und Kriegsverwaltung, beziehen, steht den lebenden hier beheimatheten Menschen die Selbstbestimmung über ihr Land in allen Belangen zu. Weder trügerische Minutenfreiheiten noch Wirtschaftspakete wie Klima, Corona, Steadfast Defender (standhafter Verteidiger) ... können diese Rechte brechen.

Mit der Militärorder Trumps²³, deren Anerkennung durch die EU²⁴ bereits erfolgt ist und jetzt über StGB²⁵ alle UN Mitglieder verpflichtet, das Verschwindenlassen von Menschen zu bestrafen. Entsprechend des **Internationalen Übereinkommen zum Schutz vor dem Verschwindenlassen**²⁶, welches als Teil der UN Verträge auch mit Treuhandverwaltung Bundesrepublik Deutschland betrifft, stellt das Übergehen lebender Menschen außerhalb des Sachenrechtes, wie einen Menschen in eine Sache stellen, als schwerwiegendes Verbrechen dar.

Damit kann entsprechend Offenkundigkeitsprinzip die Zeichnerin keine Person entsprechend EG BGB Art. 10²⁷ und auch kein Eigentum der Treuhandverwaltung mehr sein. Die hier zeichnende Lebende ist weder Eigentümer noch Besitzer von, auf ihr Leben durch Kriegsverwaltungen geschöpfte Personen und übernimmt auch **keine Vertretung für diese Personen/Sachen** der Treuhandverwaltung. Die Zeichnerin hat sich entsprechend Aposie, Schisma und Häresie aus dem vatikanischen Gefüge gelöst und Ihre Lebendurkunde an entsprechenden Stellen bestätigt eingereicht.

Somit sind spätestens nach zwei Jahresläufen entsprechend Ihren Stiftungsregularien die Personenverträge aufgehoben.

Selbstredend sind die Nachkommen der Zeichnerin auch lebende Menschen außerhalb des Sachenrechtes, selbst wenn der Zeichnerin deren Abstammungsurkunden durch das LKA Berlin²⁸ entwendet worden sind.

Folgend sind alle durch die Zeichnerin bestätigte Lebendurkunden amtlich hoheitliche Dokumente und haben höchste Rechtskraft. Jeder Zugriff auf die, durch die Zeichnerin beglaubigten lebenden Menschen, jede Belästigung, Belastung, Bedrängnis und Nötigung erfüllen den Straftatbestand des Genozids und Verletzung des Rechts der Menschen. Ohne den Nachweis amtlich hoheitlicher Staatsorgane, welche letztlich nur auf den, von Menschen belebten Naturraum aufzustellen sind, hat keine Institution der BRD/des BUNDES, kein Graf oder König/Kaiser, das Recht sich gegen den Willen erhobener Gemeinen und deren Menschen zu stellen. Das betrifft auch deren Namensnennungen, Symbole, Wappen und Gangart insgesamt.

Hier darf die Drucksache 'Antwort' [Mein Zeichen 1001 I – 2002. 45 vom 19. Jan. 2017] des [Dr.] Lenz des Niedersächsischen Justizministeriums zitiert werden, die unter:

1. *Bei den niedersächsischen Gerichten handelt es sich um staatliche Einrichtungen, die nicht grundrechtsberechtigt sind. Gleiches gilt für das Land Niedersachsen selbst.*
3. *Die Justiz des Landes Niedersachsen ist selbst nicht prozessfähig. Rechtsträger ist das Land Niedersachsen, das durch die Landesminister und die Nachgeordneten Stellen vertreten wird.*
4. *Völkerrecht genießt in Deutschland den Rang von einfachem Bundesrecht, es geht im Kollisionsfall dem Landesrecht vor.*

23 <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involvedserious-human-rights-abuse-corruption/>

24 Amtsblatt der Europäischen Union: (L1 410/13) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32020D1999>

25 § 234b StGB, Verschwindenlassen

26 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, [am 23.12.2010 in Deutschland in Kraft getreten; Bundesgesetzblatt 2009 Teil II Nr. 27, S. 932] [General Assembly Resolution 61/177 of 20 December 2006; entry into force 23 December 2010]

27 Artikel 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) regelt die Namenswahl in Deutschland. Der Name einer Person unterliegt **den Sachvorschriften des Staates**, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

28 Polizeipräsidium Berlin D-U-N-S® Nummer: 333457450 Unternehmensadresse: Tempelhofer Damm 2 12101 Berlin; Landeskriminalamt Brandenburg D-U-N-S® Nummer: 331285718 Unternehmensadresse: Trammer Chaussee 1 16225 Eberswalde.

Wir übernehmen mit den von uns eingerichteten amtlich hoheitlichen Stellen alle Bestimmungsrechte über den deutschsprachigen erhobenen Naturraum, wie es in Anlehnung auf die öffentliche Ansprache des Bundestagspräsidenten der CDU Hermann Ehlers [im Januar 1953] heißt:

*'Wie die Geschichte auch laufen mag, wir werden auch das preußische Selbstbestimmungsrecht so ernst zunehmen haben, dass den Menschen des Landes, das einst Preußen war, ins-besondere im deutschen Osten die Entscheidung darüber ausschließlich vorbehalten bleiben muss, in staatlicher Form sie leben wollen. Niemand kann ihnen diese Entscheidung abnehmen, keiner darf sie ihnen, aus welchen Gründen auch immer, vorwegnehmen. **Die einzigen legitimen Richter über das preußische Land um Magdeburg und in der Mark, in Pommern, Schlesien und Preußen sind die Menschen, die ein Recht auf diese Heimat haben.**'*

Wir hatten unsere Gemeine-Erhebungen auf die rechtliche Gültigkeit mit über 4000 widerspruchsfreie Anfragen an Institutionen aktueller Treuhandverwaltung gestellt. Dem lebenden hier beheimatheten Menschen außerhalb des Sachenrechtes steht die volle Grundrechtsfähigkeit und folgend die tatsächliche natürliche Eigentumsfähigkeit am Grund und Boden seiner Heimath zu. Damit ist die Zeichnerin der Natur und der öffentlichen Kunde verpflichtet.

Mit der benannten gerichtlichen Bestätigung steht auch für Sie als privat haftender Verantwortlicher im Sachenrecht fest, dass die Zeichnerin keine Person/ Sache/Obligation bin, sondern rechtlich außerhalb der privaten sachenrechtlichen Treuhandverwaltung, außerhalb des sachenrechtlichen römischen Rechts und des Handels-/Vertragsrechtes, direkt unter dem Schöpfer stehe. Hier darf der Motu Proprio [vom 11.07.2013] durch Papst Franziskus²⁹ bedacht werden, der Juristen die diplomatische Immunität¹⁴ entzieht und den Menschen direkt unter den Schöpfer stellt. Besoldete Verantwortliche, wie Richter unter militärischer Besatzungsorder, als gekaufte Kräfte/Söldner, stehen im Rang des Rechtlosen im Handels-/Sachenrecht.

Dieser Schritt wird hier deshalb erwähnt, da das römische Recht unter den mosaischen Glaubensformaten auf den katholischen Canon gestellt ist und den Richtern³⁰ übersteht. Weder dem Stiftungsgefüge unter Jesus` seerechtlichen Glaubensgemeinden noch deren/bzw. weiteren Kriegsorden (immer im Handelsrecht) kann die Grundrechtsfähigkeit einer eroberten, christianisierten oder unter Treuhand gestellten Landschaft zugeschrieben werden. Allesamt, auch den Personalunionen, juristischen Personen und Organen insgesamt, fehlt es auch laut BVerfG an der Grundrechtsfähigkeit. Mitglieder eines Unternehmens sind ausschließlich Personen/Sachen.

Beispiel ist das Grundgesetz des Königreiches Hannover [vom 26. September 1833] faktisch aufgehoben durch Königliches Patent vom [1. November 1837] welches so beginnt: *'WILHELM DER VIERTE, von Gottes Gnaden König des vereinigten Reichs Großbritannien und Irland etc., auch König von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg etc. etc. Unter Bezugnahme auf Unser unter dem heutigen Tage erlassenes Patent wegen Publication eines Grundgesetzes für Unser Königreich Hannover bringen wir dieses Gesetz hiermit zur öffentlichen Kunde.'* – Seit [9. September 1785] sind Gerichte titelpatent-rechtlich geschützt. Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist ein Titelpatent²⁶. Dieser Schritt der Patentierung sollte die, für Kriegsgebietsverwaltungen rechtlich unmögliche, zur Erstellung von Ordnungen und Gesetzen notwendigen 'öffentlichen Kunde', ersetzen.

Als Vorsitzender des Bundes Deutscher Bodenreformer hatte Adolf Damaschke die Zitate des Carlsruhers Karl Friedrich von Badens [1908] in seiner Zusammenfassung 'Abriss Nationalökonomie' veröffentlicht. Hier ging es um eine Ableitung für die Berechtigung des Staates Grundsteuern zu erheben, wie Preußen es damals schon in rund 300 Gemeinden durchführte.

Damaschke beschreibt es auf Seite 11: *'Der Staat stellt sich wie Möser so wahr bemerkt, als eine Gesellschaft auf Aktien dar. Aller Grundboden des Gebietes ist das Kapital der Gesellschaft – jedes einzelne Grundstück ist eine Aktie.'* Weiter spricht er den Menschen einzig die Grundrechtsfähigkeit und die Gesetzesfähigkeit zu und stellt klar, dass diese in den jeweiligen Gemeinschaften begründet ist.

²⁹ https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organigiudiziari.html

³⁰ Gerichte des Apostolischen Stuhles, Can. 1442 – der Papst ist der oberste Richter für den gesamten katholischen Erdkreis. Er spricht Recht entweder persönlich oder durch die ordentlichen Gerichte des Apostolischen Stuhles oder durch von ihm delegierte Richter.

Als solcher Mensch kann und darf die Zeichnerin nicht von firmierten Treuhandgerichten und privat haftende Verantwortlichen, in die Form einer Obligation, gepresst werden. Weder als Person in das Vereinsrecht noch als Person unter eine firmierte Gerichtsbarkeit. Auch kann sie, bis zum Nachweis höherer Rechte, nicht zu Verträgen mit einer Personalverwaltung jeweiliger Treuhandunternehmen, wie z.B. Wohnhaft, Personalausweis oder Reisepass gezwungen werden. Was bedeutet, dass wir in der Gemeinschaft weiterer lebender, hier beheimatheter Menschen, eine eigene, über dem Sachenrecht stehende Ordnung, selbstbestimmt zu organisieren berechtigt sind. Diese hiezulande lebenden Menschen beenden durch deren (ca. 500) Erhebungen auf deren belebten Naturraum, zuzüglich der den Gemeinegrenzen anliegenden 12 Meilen Handelszone, das Kriegsgeschehen und haben auch über den UPU die Treuhandverwaltung aufgefordert die Kriegsgebietsverwaltung niederzulegen.

Selbst wenn es in der Präambel der Besatzungsordnung Grundgesetz heißt: “ (...) im Bewußtsein seiner Verantwortung **vor Gott und den Menschen**” kann deren Regierungsmandat weder über Koalitionsverträge noch über Gesetze auf Menschen Zugriff nehmen. Es schließt diese gleich im Artikel 1 (1) GG aus und stellt Menschen vor deren Rechtsorgane, die in Artikel 1 (3) erst mit nachstehenden Grundrechten Wirkung finden.

Ihnen als Juristen, in Ihren jeweiligen Rollen als Oberbürgermeister bzw. Richter/Präsidentin werden Ihre Verfügungsbeschränkung auf das Sachenrecht bekannt sein. Sie kennen Ihre handelsrechtlichen Begrenzungen im Haftungsrahmen und wissen, dass Versicherungen grundsätzlich keine amtliche Haftungssicherung ersetzen können, nachdem der Besatzungsstaat (aktuell Treuhandverwaltung³¹) die Beamtenhaftung und den Beamtenstatus³² aufgehoben hatte. Auch dürfte es im Jurastudium für Sie zu ergründen gewesen sein, dass aktuell entsprechend EG BGB Art. 1 Gesetze [vor 1900] gelten. Selbst das Einführungsgesetz der Strafprozessordnung [vom 01.Februar 1877] beispielsweise enthält in §. 4.:

„In Ansehung der Landesherren und der Mitglieder der landesherrlichen Familien sowie der Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohenzollern finden die Bestimmungen der Strafprozessordnung nur insoweit Anwendung, als nicht besondere Vorschriften der Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende Bestimmungen enthalten.“³³

Und natürlich recherchiert ein Jurist, der sich auf alte Gesetze beziehen muss, auch über die Gründung des Großdeutsches Reiches [auf der Landnahme von Neu-Schwabenland in 1938]³⁴ und deren Hauptstadt Germania. Auch deshalb, weil im Bundesgesetzblatt der BRD durch Umbenennung des Deutschen Reiches in Bundesrepublik Deutschland³⁵ und nicht die Umbenennung des Großdeutschen Reiches in Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden ist. Relevant auch deshalb, weil jeder Richter seine Staatszugehörigkeit zum Deutschen Reich durch Art. 116 GG [vor 1937] darzustellen und zu bestätigen hat. Das DR jedoch konnte ebensowenig wie BRD/BUND eine Staatsangehörigkeit darstellen, die kann nur eine belebte Gemeinde [vor 1914].

Der Beamtenstatus zu Beginn der Besatzung durch die Alliierten Streitkräfte kam entsprechend aus dem Großdeutschen Reich. Die Recherchen der Zeichnerin in den Archiven haben laut Berichten einiger Generäle [ab 1938] ergeben, dass damals die größte bis dahin durchgeführte Umsiedlung eines Volkes vollzogen worden war. Danach wurden 3 Millionen Kinder aus Heimen über die Hafenstädte in U-Booten nach Neuschwabenland umgesiedelt. Die Eroberung Neuschwabenlandes stand unter Erstbesiedlungsrecht. Auch wenn die Zeichnerin auch schon aus den im Geheimen Preußischem Staatsarchiv gelesenen

31 Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz)

32 Laut BGH A-1-BvR 147/52 [Urteil vom 17. Dezember 1953] waren bereits zum Zeitpunkt der endgültigen Landesverfassungen die zur Grundrechtsfähigkeit notwendigen Beamtenverhältnisse allesamt nichtig! Selbst das Staatshaftungsgesetz war mit Urteil [vom 19.10.1982] 2 BvF 1/81 des Bundesverfassungsgerichtes bereits für nichtig erklärt worden, was alle besoldeten Mitarbeiter der Besatzung und aktuellen Treuhandverwaltung privat haftend tätig sind.

33 https://de.wikisource.org/wiki/Einführungsgesetz_zur_Strafprozessordnung#:~:text=In%20Ansehung%20der%20Landesherren%20und%20der%20Mitglieder%20der%20Hausverfassungen%20oder%20der%20Landesgesetze%20abweichende%20Bestimmungen%20enthalten.

34 Laut Bundesanzeiger [vom 5.August 1952] Bekanntmachung durch das Auswärtige Amt über die Bestätigung bei der Entdeckung von „Neuschwabenland“ im Atlantischen Sektor der Antarktis durch die deutsche Antarktische Expedition [1938/1939] erfolgten Benennung geographischer Begriffe.

35 Gesetz über Errichtung und Aufgaben des Bundesrechnungshofes Vom 27. November 1950. (...) § 3 Bei der Anwendung der in § 2 bezeichneten Vorschriften treten an die Stelle a) des Reiches: die Bundesrepublik Deutschland; h) der Organe und Einrichtungen des Reiches die entsprechenden Organe und Einrichtungen des Bundes; insbesondere treten an die Stelle l. des Reichspräsidenten: der Bundespräsident, 2. des Reichstages: der Bundestag, 3. des Reichsrates: der Bundesrat, 4. des Reichskanzlers: der Bundeskanzler, 5. der Reichsregierung: die Bundesregierung, 6. der Reichsminister: die Bundesminister, 7. des Reichsministers der Finanzen: der Bundesminister der Finanzen, 8. des Rechnungshofes des Deutschen Reiches oder seines Präsidenten: der Bundesrechnungshof oder sein Präsident.

Briefe des Kaiser Wilhelms II. entnehmen konnte, dass dieser von seinen Schwestern und Brüdern in der inneren Erde sprach, zu denen er den Kontakt nicht verlieren wolle.

Nun könnte man bei der Erstbesiedelung Neuschwabenlandes von höchsten Rechtskreisen sprechen, wenn die Eltern dieser Buben und Mädels nachzuweisen gewesen wären und diese nicht unter Reichskonkordat des Deutschen Reiches in die Sache Person geboren, sondern [vor 1933] niedergekommen worden wären. Wobei auch die gekauften preußischen Könige schon Verträge mit dem Vatikan abgeschlossen hatten.

Captain Richard Evelyn Bryd, U.S. amerikanischer Polarforscher und Konteradmiral, berichtete ausführlich über seine Südpolflüge (wie sein Arktisflug Vota [in 1947]) und sein letztes Manöver, dass bis dahin größte in der Geschichte der Antarktis und zugleich von der US Navy als Operation Highjump [1946–1947] bezeichnet. Damals startete die Expedition mit circa 4.700 Mann und 13 Kriegs- und Zivilschiffen (...), welche nach außen, der Erforschung und Kartographierung der Antarktis zu militärischen Zwecken zu dienen hatte, nach Berichten Bryds jedoch, die Eroberung Neuschwabenlandes und die Einnahme „eines unberührten Reservoirs an natürlichen Ressourcen, Gebiete mit einer Fläche von Amerika“ unter dem Südpol zum Ziel hatte, dann jedoch vorzeitig unter verheerendem Verlust fast aller mitgeführter Flugzeuge, abgebrochen worden war. Bis heute steht Nord- und Südpol unter amerikanischer Überwachung. So wird nicht nur hier in Deutschland die Geschichte des Großdeutschen Reiches totgeschwiegen, sondern auch die Brennpunkte Nord- und Südpol vor neugierigen Augen geschützt, vielleicht auch um höhere Rechte zu verbergen.

Professor Wolfgang Kinzig³⁶ fasst in seinem Artikel *'Kirchen in Deutschland. Ein historischer Abriss'* zusammen, dass die rechtliche Sicherheit der Beziehung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich durch die Reichskonkordate mit den einzelnen Ländern, welche bis heute durch erneuerte Reichskonkordate der Besatzungsländer Gültigkeit haben. Weltweit – was die Geschäftswelt betrifft -erhält somit der Codex Iuris Canonici (CIC) der katholischen Kirche bis heute Gültigkeit.

Sie sind somit auch an die Schreibweise Capitis deminutio gebunden.

In den Antiquariaten waren von der Zeichnerin die Jahresbücher jüdischer Orden [aus 1919-1925] gefunden und studiert worden. Darin wurde dem türkisch osmanischen Heer für die Eroberung des Osmanischen Reiches größter Dank zugesprochen worden. Zum Dank wurde diesem keinesfalls grundrechtsfähigem Orden 'Deutschland' versprochen. Die Umsetzung verfolgen Sie nun aktiv, jedoch darf unterstellt werden, dass das Osmanische Ordensrecht mit Erhebung der Rechte der inburti³⁷ Menschen hierzulande aufgehoben ist. Was bedeutet, das mosaische Glaubensrecht insgesamt hält keine Bestimmungsverfügung mehr in der Hand, da diese Unterwerfungsansprüche aus dem Besatzungsrecht mit der Belegung durch Menschen insgesamt aufgehoben sind. Alle Verantwortlichen gehen somit in die private Haftung, sollten Sie ohne amtlich hoheitliche Verfügungsrechte gegen den Willen der hier berechtigten Menschen agieren.

Jedem Juristen sind die Wirkungsgrenzen juristischer Personen, wie Kriegsgebietsverwaltungen/Treuhand-/Ordens-/Stiftungsorganisationen/Vereine/Parteien bekannt und er dürfte ins Grübeln kommen und für sich abzuklären haben, wie er Gesetze/Verfassungen einer, durch Annektierung erkämpfte Gebietsherrschaft bzw. einer gekauften Monarchie ableiten kann, die auch heute nie zur demokratischen Selbstbestimmung von Völkern führen kann. Ihnen wird schon aus dem Studium die Entstehung einer Sklavenverwaltung „Demokratie“ durch Julius Caesar verwundert haben und Sie werden sich gefragt haben, was die heutige Demokratie dann wirklich ist, wenn die Bürger bei der Wahl ihre Stimme abzugeben haben und ihre Wahl in eine Totenstätte Urne zu stecken haben? Wenn eine Bundestagswahl durch das BVerfG rechtlich nicht gültig erkannt worden ist?

Im Zuge der Privatisierung durch das Treuhandgesetz, galt dieses laut BVerfG für die BRD, die noch zu privatisieren war, da die DDR es bereits war.

³⁶ Wolfgang Kinzig ist Professor für Kirchengeschichte an der Ev.-Theologischen Fakultät der Universität Bonn.

³⁷ Entsprechend der alten deutschen Sprache vor Kolonialisierung bedeutet hier irdisch niedergekommener Säugling als *inburti*.

Das die BRD/BUND³⁸ keinen Friedensvertrag und damit auch keine Grundrechtsfähigkeit darstellen kann, ergibt sich aus dem, [am 17. Juli 1990] stattgefundenen dritten »Zwei-plus-Vier«- Außenministertreffen der Besatzer UN in Paris, deren Protokoll folgend erklärt: „Die sechs Außenminister erklärten sich mit der polnischen Forderung einverstanden, daß in der Verfassung des vereinten Deutschlands der Hinweis auf die deutsche Einheit nach der Präambel und die Beitrittsmöglichkeit nach Art. 23 nicht mehr enthalten sein sollte. Damit blieben jegliche weiteren Gebietsansprüche Deutschlands ausgeschlossen. Skubiszewski bezeichnete das Ergebnis des Treffens öffentlich als völlig befriedigend (...).“ „Die sechs Außenminister erklärten sich mit der polnischen Forderung einverstanden, daß in der Verfassung des vereinten Deutschlands der Hinweis auf die deutsche Einheit nach der Präambel und die Beitrittsmöglichkeit nach Art. 23 nicht mehr enthalten sein sollte. Damit blieben jegliche weiteren Gebietsansprüche Deutschlands ausgeschlossen. Skubiszewski bezeichnete das Ergebnis des Treffens öffentlich als völlig befriedigend.“ (Anmerkung: Deutschland ist der Begriff einer, im römischen Recht eroberten Kolonie). Wir brauchen nicht tiefer in das Thema Friedensvertrag zu gehen, weil Sie wie weitere Leser wissen, dass die damaligen Kriegsgegner nicht mehr existieren/bzw. nicht regierend tätig sind und ein Frieden, der von berechtigten lebenden Menschen ausgesprochen wird, die unterrangigen Organisationen zu entsprechen haben.

Die bis heute bestehende Kriegsgebietsverwaltung³⁹ unter dem Verein UN und deren Organe lassen darauf schließen, dass die US-Generalstaatsanwaltschaft als dessen Protektor auch verantwortlich für die BRD/BUND Gerichtsbarkeiten ist, entsprechend keinen Personen Eigentumsrechte in Grundbüchern bestätigen oder vergeben kann. Dazu benötigen Sie den Willen grundrechtsfähiger Menschen, die den Naturraum beleben und Sie als tatsächliche Eigentümsfähige zur Eintragung auffordern bis sie eigene Bücher führen.

Wenn das Bundesverfassungsgericht⁴⁰ in Urteilen bestätigt, dass es der BRD/BUND und deren Organe an der, zur tatsächlichen Staatlichkeit notwendigen Grundrechtsfähigkeit⁴¹ fehlt (**die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich zu verneinen**), bedeutet es, dass die Organe und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen weder gesetz-, urteils-, noch beschlussfähig und damit einzig schuldfähig sind. So sind die Stiftungs-/Vereinsverfassungen⁴² titelpatentlich geschützt um zu verhindern, dass der Begriff anderweitig genutzt wird. Eingetragen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek registriert ist der Titel: 'Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Niedersächsische

38 Eingetragen in LEIRegister für spekulativ tätige Unternehmen: Bundesrepublik Deutschland LEI: 529900AQBND3S6YJLY83, Germany, Frankfurt am Main, c/o Bundesrepublik Deutschland-Finanzagentur GmbH, Olof-Palme-Straße 35, 60439; Alphabetische Zusammenstellung der Unternehmen, die mit der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND i.S.d. § 15 AktG verbunden sind sowie Alphabetische Zusammenstellung der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen des Bundes, **die dem Bund als herrschendem Unternehmen** zuzurechnen sind Stand: 31. Dezember 2022, [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Bundesvermoege/Privatisierungs_und_Beteiligungspolitik/Beteiligungspolitik/Beteiligungsberichte/liste-mit-bund-verbundene-unternehmen-download .pdf?__blob=publicationFile&v=15](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Bundesvermoege/Privatisierungs_und_Beteiligungspolitik/Beteiligungspolitik/Beteiligungsberichte/liste-mit-bund-verbundene-unternehmen-download.pdf?__blob=publicationFile&v=15); Seite 22 (...) Rechtlich unselbstständige Einrichtungen des Bundes, die **dem Bund als herrschendem Unternehmen** zuzurechnen sind (Einrichtungen, die nach ihrer Bezeichnung eindeutig als solche des Bundes erkennbar sind, wie z.B. Bundesämter, Bundesanstalten, wurden nicht berücksichtigt) (...).

39 Entsprechend gegründet durch Besatzer: <https://www.niedersachsen.de/75-Jahre-Niedersachsen/75-jahre-niedersachsen-ein-ueberblick-199653.html#:~:text=Die%20offene%20Frage%2C%20in,Idee%20ihren%20prominentesten%20Verfechter.&text=Die%20offene,prominentesten%20Verfechter.&text=Frage%2C%20in,Idee%20ihren>

„(...) Folglich verordnete die britische Militärregierung [am 23. August 1946] die Auflösung aller preußischen Provinzen in der Britischen Zone und die Gründung der Länder Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Auch die preussische Provinz Hannover wurde [genau 80 Jahre] nach der Annexion durch Preußen wieder zu einem selbstständigen Land erklärt und Kopf zum Ministerpräsidenten ernannt. (...) Nun hatte die britische Regierung zu entscheiden. Sie gab am 23. Oktober im Zonenbeirat bekannt, (...). Am 8. November 1946 gründete die Militärregierung mit der Verordnung Nr. 55 das Land Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. Oldenburg und Braunschweig traten als Verwaltungsbezirke neben die hannoverschen Regierungsbezirke Aurich, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück und Stade; Schaumburg-Lippe bildete einen Landkreis im Regierungsbezirk Hannover.

Am 8. November 1946 gründete die Militärregierung mit der Verordnung Nr. 55 das Land Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. Oldenburg und Braunschweig traten als Verwaltungsbezirke neben die hannoverschen Regierungsbezirke Aurich, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück und Stade; Schaumburg-Lippe bildete einen Landkreis im Regierungsbezirk Hannover.

Der Bundesgerichtshof äußerte sich in einem BGH Urteil v. 26.06.2003 - III ZR 245/98 Seite 15 [26.03.2003] wie folgt: 'Der Zwei-plus-Vier-Vertrag mag zwar nicht als Friedensvertrag im herkömmlichen Sinne, der üblicherweise die Beendigung des Kriegszustandes, die Aufnahme friedlicher Beziehungen und eine umfassende Regelung der durch den Krieg entstandenen Rechtsfragen erfasst, zu qualifizieren sein. Er hatte aber erklärtermaßen das Ziel, eine abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland herbeizuführen, und es wurde deutlich, daß es weitere (friedens-)vertragliche Regelungen über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg nicht geben wird.' Woraus sich ergibt, dass die BRD/der BUND im Kriegszustand sind und bleiben.

40 Gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG sind alle Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Behörden und Gerichte an die Entscheidungen des BVerfG gebunden.

41 BVerfG Beschluss 1766-1 / 1766-15 [vom 3.11.2015]: Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich zu verneinen.

42 Wikipedia: Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (kurz deutsches Grundgesetz; allgemein abgekürzt GG, seltener auch GrundG) ist die Verfassung Deutschlands.

Verfassung'.⁴³

Jeder Richter der BRD/BUND⁴⁴ hat den Richtereid abzugeben und sich schriftlich bereit zu erklären, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts⁴⁵ zu werden. Damit agiert er im Sachenrecht, ohne hoheitlich amtliche Verfügungsberechtigung und haftet mit Belegung des Gebietes und der Erhebung der Gemeinen ins Recht lebender Menschen für alle Wertverluste, Verletzungen lebenden Menschen gegenüber privat vollumfänglich.

Liegt ein Firmenauszug irgendeiner „Behörde/Amtes“ etc. vor, kann es kein Hoheitsbetrieb sein, dann ist es ein reiner Privatbetrieb ohne irgendwelche Rechte. ...“ lt. Fassung aufgrund des Jahressteuergesetzes [2009 vom 19.12.2008] BGBl. I S 2794, in Kraft getreten [am 25.12.2008].

Folgend forderte die EU [2015/7] die Gemeinden auf eine Jahresressource zu erstellen, sich als Unternehmen anzumelden und mit den gesamten Werten an die Börse zu gehen. Öffentlich-rechtliche Organe sind Firmen mit der Aufgabe vormals amtliche Tätigkeiten nun handelsrechtlich zu organisieren. Die jetzt privat haftenden Mitarbeiter haben Dienstaussweise und sind nicht mehr den Menschen aus der Gemeinde unterstellt, sondern den Regelwerken des Vereins UN (UN-Charta) und dem UPU (dem bis heute die Postrechte⁴⁶ der lebenden Menschen vorgehen).

Das BVerfG hat in seinen Urteilen die Wiedervereinigung aufgrund der damals schon aufgelösten Länder als nichtig bewertet. „... Die Behörden der untergegangenen Bundesrepublik Deutschland besitzen keine Hoheitsrechte mehr, ihre Akte sind nicht rechtswirksam ...“ BVerfG 1 BvR 1677/15 [vom 03.11.2015].

Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich zu verneinen. Siehe BVerfG Beschluss 1766-1 / 1766-15 [vom 3.11.2015].

Entsprechend dürfte die HLKO [1907] gelten, in der Art. 22 [Mittel zur Schädigung des Feindes] beschränkt: „Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes.“ Eine Kriegsgebietsverwaltung hat nach spätestens neunundvierzig Jahresläufen aufgehoben zu werden.

Was zu der bereits benannten Executive Order 13818 durch Trump⁴⁷ führte, welche die Sperrung des Eigentums und die vollständige Enteignung von Personen, die an schweren Menschenrechtsverletzungen oder Korruption beteiligt sind, zur Folge hat. Bestätigt wurde diese Order auch in der EU durch den DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, welcher auf benannte Order mit BESCHLUSS (GASP) 2020/1999118 [vom

43 Link zu diesem Datensatz <https://d-nb.info/963702130>, Titel: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Niedersächsische Verfassung [hrsg. von der Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung, Hannover]. Organisation Deutschland (Bundesrepublik) (Verfasser) Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung (Herausgebendes Organ), Werke: Verfassung (1949.05.23), Ausgabe 2001, Verfasser Hannover: Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung, Herausgabe 2001, 159, Umfang/Format [XXIII] S.: Noten; 17 cm, Sachgruppen 19 Recht; 16 Politik. Mit Signatur: 2001A84508 Bereitstellung in Frankfurt und mit Signatur: 2001A84508 Bereitstellung in Leipzig registriert ist.

44 Abschnitt 3 Richterverhältnis § 9 Voraussetzungen für die Berufungen, In das Richterverhältnis darf nur berufen werden, wer 1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist, 2. die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, (...). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 116 (1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande [vom 31. Dezember 1937] Aufnahme gefunden hat.

45 BVerfGG § 3 (1) Die Richter müssen das 40. Lebensjahr vollendet haben, zum Bundestag wählbar sein und sich schriftlich bereit erklärt haben, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts zu werden.

46 Weltpostvertrag. [vom 26. Mai 1906], Schlussprotokoll X. Für den Fall, daß eins oder mehrere der Länder, welche die heute in Rom unterzeichneten Postverträge abschließen, den einen oder anderen dieser Verträge nicht ratifizieren sollten, bleiben diese trotzdem für die Staaten, die sie ratifiziert haben, verbindlich.

47 Ich, Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, stellen fest, dass die Prävalenz und Schwere von Menschenrechtsverletzungen und Korruption, die ihren Ursprung ganz oder zu einem wesentlichen Teil außerhalb der Vereinigten Staaten haben, wie z. B. diejenigen, die von Personen begangen oder geleitet werden, die im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführt sind, ein solches Ausmaß und eine solche Schwere erreicht haben, dass sie die Stabilität der internationalen politischen und wirtschaftlichen Systeme bedrohen. Menschenrechtsverletzungen und Korruption untergraben die Werte, die eine wesentliche Grundlage stabiler, sicherer und funktionierender Gesellschaften bilden; verheerende Auswirkungen auf Einzelpersonen haben; demokratische Institutionen zu schwächen; die Rechtsstaatlichkeit zu verschlechtern; gewaltsame Konflikte aufrechterhalten; Erleichterung der Tätigkeiten gefährlicher Personen; und die Wirtschaftsmärkte zu untergraben. Die Vereinigten Staaten sind bestrebt, diejenigen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen oder sich an Korruption beteiligen, greifbare und signifikante Konsequenzen aufzuerlegen und das Finanzsystem der Vereinigten Staaten vor Missbrauch durch dieselben Personen zu schützen.

Ich bestimme daher, dass schwere Menschenrechtsverletzungen und Korruption auf der ganzen Welt eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellen, und erkläre hiermit einen nationalen Notstand, um dieser Bedrohung zu begegnen. Hiermit bestimme und ordne ich an: Abschnitt 1. (a) Sämtliches Eigentum und alle Beteiligungen an Eigentum, das sich in den Vereinigten Staaten befindet, das später in die Vereinigten Staaten gelangt oder das sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer US-Person der folgenden Personen befindet oder später befindet, ist gesperrt und darf nicht übertragen, bezahlt, exportiert, zurückgezogen oder anderweitig gehandelt werden: (...)

7. Dezember 2020] ebenfalls mit restriktiven Maßnahmen gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und –verstöße reagiert.

Damit ist jeder Richter, jeder Verantwortliche der Treuhandverwaltung BRD/BUND, jeder unter dem Papst stehende Adelige zu enteignen und des Amtsmisbrauchs, der Verletzung von Menschen außerhalb des Sachenrechtes gegenüber, des Raubs, der Diffamierung durch Medien und Organe, (...) zu bestrafen. Die Nachweise und Beweise für die Übergriffe, den lebenden hier beheimatheten Menschen gegenüber, die ihre (ca. 500) Gemeinden als den, von ihnen belebten Naturraum unter der Mithilfe der Zeichnerin in das Recht der Menschen (auch Töchterrecht benannt) erhoben haben, sind zu sichern. Deren Hab und Gut ist zurückzuführen und sie sind für die Verletzungen und Repressalien, für die Jagd auf sie zu entschädigen. Da die *Menschen und der Grund und Boden* [am 3-4. August 1914 durch Kaiser Wilhelm II.] aus dem Kriegsgeschehen genommen werden mußte und worden war, ist das Recht, der hier lebenden Menschen zu keiner Zeit beschränkt gewesen und gilt bis heute höherrangig.

Da Sie Ihr Wirken keinesfalls auf grundrechtsfähigen Ordnungen beheimatheter Menschen aufbauen können, sondern Ihre Handlungen auf mosaische osmanische Gesetze/Verträge⁴⁸ nicht grundrechtsfähiger Handelsgesellschaften zu hinterlegen haben und entsprechend von Beschlüssen und Urteilen der Firma/Stiftung/Bundesverfassungsgerichtes⁴⁹ der BRD/BUND⁵⁰ außerhalb des Handels-/Sachenrechtes privat haftend tätig sind, sind Sie den lebenden Menschen verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht nicht nur nach Ende der Besatzungszeit und der möglichen Kriegsbesatzungszeit nach HLKO oder Völker-/Kriegsrecht, sondern auch aus Ihrer Vereidigung auf das römische Recht und Ihren Gott. Unabhängig ob Sie sich entsprechend Richtergesetz⁵¹ vereidigt haben oder sich als Reichszugehöriger entsprechend GG Art. 116¹⁶ die Staatsangehörigkeit [vor 1937] darzulegen hatten.

I.
G e s e t z
über den
**Eigentumsverwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke,
Bergwerke und selbstständigen Gerechtigkeiten.**

G e s e t z
über den
**Eigentumsverwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke, Berg-
werke und selbstständigen Gerechtigkeiten**
vom 5. Mai 1872.

Wir **Wilhelm**, von Gottes Gnaden König von Preußen etc.
verordnen für die Landestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht und die
Hypotheken-Ordnung vom 20. Dezember 1783 gilt, mit Ausschluß der Gebiets-
theile der Provinz Hannover, unter Zustimmung der beiden Häuser des Land-
tags Unserer Monarchie, was folgt:

Erster Abschnitt.
Von dem Erwerb des Eigenthums an Grundstücken.¹⁾

Monarchien unterstehen (unabhängig ob sie z. B. durch die Familie Fugger gekauft, im ev. Glaubens- oder kriegerisch erobert oder im kath. Glaubensrecht stehen) dem römischen Recht. Hier kann einzig der Obligationenhandel und die Demokratie von Julius Caesars wirksam sein, welche eine Sklavenverwaltung darstellte. Keinesfalls kann eine nicht grundrechtsfähige Monarchie im Ordens- und Stiftungsgefüge Eigenthumsrechte, folgend Eigenthumsvergaben durchführen. Grundrechtsfähig können nur außerhalb mosaischer Glaubensformate, die hier beheimatheten Einwohnern mit grundrechtsfähigen Ahnen deutschsprachiger Sippen und Stämme [vor 1850] sein. Der tragischen Stellung heimatloser und so rechtloser, türkisch osmanischer oder jüdischer Ordensangehöriger, ist aus Kenntnis der Zeichnerin, nur über grundrechtsfähige Gemeinschaften außerhalb der Kriegsbesatzung/-belagerung zu lösen. Denn die

48 Bis heute gehen Landesrechtliche Vorschriften vor und es wird Bezug auf Reichsrecht entsprechend EG BGB Art. 1 und 50, GG z.B. Art. 123, Grundgesetz Art 123 (1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.

(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt.

49 Bundesverfassungsgericht, BVerfG, Eintrag DUN§BRADSTREET unter Stephan Harbarth und unter Bundesverfassungsgericht D-U-N-S® Nummer: 33261 9956, Unternehmensadr.: Schloßbezirk 3 76131 Karlsruhe.

50 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, im amerik. Unternehmensregister DUN&BRADSTREET mit D-U-N-S® Nummer: 312764457, ... Dorotheenstr. 84 10117 Berlin, (...); BUND D-U-N-S® Nummer: 340706446, 340706751. 340712019, 340712965, 340950460, 340950311, ...

51 Deutsches Richtergesetz (DRiG) § 38 Richtereid; (1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten: "Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." (2) Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. (3) Der Eid kann für Richter im Landesdienst eine Verpflichtung auf die Landesverfassung enthalten und statt vor einem Gericht in anderer Weise öffentlich geleistet werden.

amtliche hoheitliche Rechtstellung steht nur den hier grundrechtsfähigen geistig beseelten, sittlichen Menschen zu. Deren menschlichen Rechte sind unverhandelbar, unvergänglich und unveräußerlich.

Das durch die Tradition geschaffene natürliche Eigentum wurde durch die Eintragung zum bürgerlichen⁵² Eigentum in eine Nation/Kriegsgewalt gestellt und verlor mit diesem Schritt den Bezug zum Grund und Boden. Bürgerliches Eigentum ist ein durch den Besatzer vergebenes Verwaltungsrecht bis zum Moment des Friedens!

Da es hier um die Rücknahme (die [nach 1860] veranlassten Gemeindegründungen Preußens basierte auf Freimaurervereine und Städtegründungen auf das Hanserecht.) der Bestimmungs- und Eigentumsrechte des hiesigen Naturraumes erhobener Gemeinen in und um Hannover und der diesen zugehörigen Handelsraum von 12 Meilen durch berechnete lebende Menschen geht, haben Recherchen folgendes erbracht:

Erste urkundliche Erwähnung der Eilenriede gehen in das [Jahr 1333] zurück. Entsprechend Wikipedia wird vermutet, dass die Eilenriede einst der westliche Teil des Nordwaldes war. Dieses große zusammenhängende Waldgebiet bedeckte bis ins späte Mittelalter große Teile des heutigen Niedersachsens zwischen Braunschweig und Hannover. Der erste Teil des Namens Eilenriede (Eilen) leitet sich ab von den dort früher hauptsächlich vorkommenden Erlen (Ellern). Der zweite Teil des Namens (Riede) (siehe auch: Ried/Moor) ist eine alte Bezeichnung für sumpfigen Boden. Eine frühere Bezeichnung war Eyllerie, so in einem Plan der Stadt Hannover aus der Feder von Ernst Eberhard Braun von [1762]. [Ab 1241] erhielt die Stadt Hannover ein Mitbenutzungsrecht an den Waldungen der Eilenriede. [1371] wurde sie den Bürgern Hannovers von den Herzögen Wenzeslaus (Wenzel I. Sachsen-Wittenberg) und Albrecht von Sachsen-Wittenberg geschenkt, als Dank für die Unterstützung im Lüneburger Erbfolgekrieg. **Dies gab den Bürgern das Recht, das zu dem Zeitpunkt 465 Hektar große Waldgebiet als ihr Eigentum zu nutzen und zu pflegen. Gleichzeitig bestand die Verpflichtung, das Waldgebiet zu erweitern.** Eine Bebauung des überwiegend sumpfigen Geländes war kaum möglich, so dass sich der Charakter des Waldes über Jahrhunderte erhalten hat. Bis [1920] wurde der Wald um rund 210 ha erweitert. Die heutige Größe [2022] sind 640 Hektar.

Bis heute, lange nach Aufhebung der Monarchie, finden Adelsprivilegien und alte staatliche Versorgungsverträge [teilweise aus 1819] über Ausgleichsfonds Anwendung. Die Wittelsbacher erhalten laut Medienberichten Ausschüttungen aus Fonds, bis das „letzte Mitglied des vormaligen Königshauses“ verstorben ist. Hier fließen kriegsgebietsbedingte Zahlungen, ohne dass einer der ordenszugehörigen Adeligen je grundrechtsfähig war.

'Das Gesetz über den Eigentumserwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke, Bergwerke und selbstständigen Gerechtigkeiten; die Grundbuch-Ordnung und das Stempel-Abgaben-Gesetz [vom 5. Mai 1872]', beginnt im ersten Abschnitt mit:

'Von dem Erwerb des Eigentums an Grundstücken. Im Verweis wird erklärt: 'Das durch die Tradition geschaffene natürliche Eigentum wurde durch die Eintragung zum bürgerlichen Eigentum erhoben. (...) Der nicht eingetragene Eigentümer blieb dagegen der wirkliche, wahre Eigentümer. Der eingetragene Eigentümer war hiernach, wenn neben ihm ein natürlicher Eigentümer vorhanden, ein fingierter, d. h. ein solcher, der dritten Personen gegenüber als Eigentümer gelten sollte, selbst wenn er es in Wirklichkeit nicht geworden war. (...).'

So spricht der Verfasser D. Philler im Vorwort, dass in den Grundbüchern, die [im 18. Jhd.] unter Preußens Herrschaft eingeführt wurden, nur vermutliche Eigentümer eingetragen werden können. Damit im direkten Zusammenhang steht, dass diese Bücher nur in seltenen Ausnahmen amtliche Bücher waren.

Eine amtlich hoheitliche Verwaltung des hiesigen *Grund und Bodens* durch Ihr Unternehmen konnte trotz umfangreicher Recherchen nicht abgeleitet werden. Entsprechend der vorgetragenen Grundlagen sind Sie aufgefordert, den hier lebenden Menschen ausserhalb des Sachenrechtes gegenüber, Ihre Verfügungsgewalt und Ihren Haftungsrahmen in der Ihnen zugrundeliegenden römischen Frist darzustellen. Dazu sind Sie verpflichtet!

⁵² Bürger/Bürgern sind Volkszugehörige und Teil einer Besatzungsmacht, die für Kriegsschulden und Kosten des Besatzers zu bürgen haben. Volk ist der Begriff von besiegten Volksgruppen, die im Stand des Sklaven/Rechtlosen dem neuen Herrscher unter Völkerrecht und Kriegsregeln zu dienen haben.

Aufgrund der widerspruchsfrei verbliebenen Erhebungen von Gemeinen Wunstorf, Neustadt am Rübenberge, Wrisbergholzen, Isernhagen, Linden, Buchholz, Sehnde, Gailhof, Döhren, Gehrden, Friedland, Jühnde, Himbergen, Nienburg/Weser ... Hannover und weitere sind alle Bestimmungsrechte am Grund und Boden wieder in der Hand der lebenden hier beheimatheten Menschen. Diese haben die Zeichnerin als Sprecherin benannt. Somit sind Sie, ohne amtlich hoheitliche Verfügungsgewalt aufgefordert, den Grund und Boden Eilenriede benannter Gemarkungen auf, :heike friede: aus den Sippen [redacted]:werding⁵³, als tatsächliche natürliche Eigenthümerin einzutragen und der Zeichnerin die Bestätigung der Eintragung in der Ihnen zugrundeliegenden römischen Frist (innerhalb von drei Tagesläufen plus Postweg) zuzustellen.

Das römische Recht gibt Capitis deminutio vor, dass in Zusammenhang mit dem verminderten Rechtsrahmen in minima, media und maxima die Schreibweise festlegt. Die durchgehend groß geschriebenen Namen, wie POLIZEI, JUSTIZ oder GERICHT geben den niedrigsten Rechtsrang eines Sklaven, Staatenlosen, Söldners an. Lebende Menschen hingegen im höchsten Rechtsstand werden durchgängig klein geschrieben.

Das Black's Law Dictionary ist ein Rechtswörterbuch mit vertrauenswürdigen Quellen für Rechtsdefinitionen seit über 100 Jahren. Deren Rechtsexperten erkennen ein falsches Anschreiben als Rechtsbruch und bewerten Vergehen als Treuhandbetrug. Der BGH: Der Eingriff in das Personenstandsrecht führt in die unbegrenzte Haftung, was der Existenz-Vernichtungshaftung entspricht. (BGB §§ 169,825)

Entsprechend ist die Zeichnerin als :heike friede: anzuschreiben und zwar ohne Post- bzw. Kriegsleitzahlen. Wer sich als Mensch, als geistig sittliches Wesen erkennt und sich als Lebender Mensch erkennt, die PERSON als Täuschung/Betrug aufgedeckt hat, die Identifikation zurückweist und in Abwesenheit der Person weiterhin zwangsbehandelt wird, ist Geschädigter einer Verfassungsstraftat nach § 81, 92 StGB!

Grundrechtsfähigen hier beheimatheten lebenden Menschen ist grundsätzlich der Zugang zur Einsicht ins Grundbuch zu garantieren. Auch hier sind Sie bei fehlenden amtlich hoheitlichen Verfügungsrechten aufgefordert, der Zeichnerin diese Berechtigung zuzustellen.

Fest steht, dass die Eilenriede von der Firma Landeshauptstadt Hannover und vermutlich weiteren Unternehmen/Orden/Stiftungen wirtschaftlich verwaltet wird. Da es sich bei den Firmen um private Treuhandorganisation handeln dürfte, ist mit der Belebung durch grundrechtsfähige lebende Menschen die gesamte Eilenriede wieder tatsächliches natürliches Eigentum dieser. Das gilt auch, wenn sogenannter Adel Fideikommiss oder gekauften Herrschaftsboden verwaltet, da weder Kriegsgewalt noch gekauft Land aus dem Recht der Menschen gezogen werden kann. Denn das Recht der Menschen ist unveräußerlich, unverkäuflich und immerdar.

Ohne den notariell bestätigten Nachweis amtlich hoheitlicher Verfügungsrechte der Zeichnerin gegenüber, ist der Landeshauptstadt Hannover und allen weiteren Firmen jetzt hiermit untersagt, Bäume zu fällen und sonstige Werte zu veräußern oder zu entfernen. Der Wald Eilenriede ist dann jetzt wieder tatsächliches natürliches Eigentum lebender Menschen außerhalb des Sachenrechtes. Was bedeutet, dass Sie, Belit Nejat Onay, als Oberbürgermeister, als höchster Repräsentant der Firma Landeshauptstadt Hannover und

53 Frau/Herr sind unversicherte Personen, die einzig im In-sich-Geschäft anzuwenden sind. Laut OLG Frankfurt am Main im absolut rechtlosen Raum eine nicht versicherte Person geschaffen, die im handlungsunfähigen Zustand steht, indem Frau/Herr vorgesetzt wird. Das jedoch ist [seit 1983] durch Urteil des BVerfG 2 BvR 315/83 verboten, da diese Person nicht existent ist. Lt. Urteil OLG Frankfurt am Main (Urteil vom 03.12.2020 des OLG Frankfurt am Main AZ 9U92/20/Urteil AZ 2-13 O131/20): „... Eine, durch „Herr/Frau“ erzeugte juristische Person ist weder insolvenz-, grundrechts-, prozessfähig, absolut handlungsunfähig und immer nur schuldfähig ...“. Eine Drucksache an Frau/Herr ist als Formmangel zu erkennen und entsprechend § 125 BGB nichtig! Denn wenn etwas gegen eine Rechtsnorm verstößt, ist es nichtig! §§ 125 BGB, 44 VwVfG. Das BVerfG 2 BvR 315/83 [1983] und BGH legen fest: „... Es wird eine verbotene Sache angeschrieben. Die Bezeichnung/Anrede Herr/Frau ist eine Reduzierung auf eine juristische Person, die nicht existent ist. Gemäß EGBGB Art. 6, 7, 10 gehört der Name dem Staat ...“ Frau xy und Herr xy sind Sachen!

zugleich Leiter der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover für die Unversehrtheit der Eilenriede verantwortlich sind, und zwar privat vollumfänglich haften für jeden Baum, der von jetzt an gefällt wird und auch für jeden Schaden an dem Gemeineigentum Eilenriede. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wert des Hab und Gutes hier berechtigter lebender Menschen keinesfalls mit Euro zu berechnen ist.

Sie, Belit Nejat Onay, wie Sie, Christiane Hölscher, sind hiermit jetzt aufgefordert der Zeichnerin schriftlich zu bestätigen, dass der Wald Eilenriede als Gemeingut und tatsächliches natürliches Eigentum auf die Zeichnerin, welche, als gerichtlich bestätigter lebender Mensch den Naturraum belebt und durch die Gemeindevorsteher betreffender (unter mithilfe der Zeichnerin) erhobenen Gemeinen bestimmte Sprecherin, als tatsächliche natürliche Eigenthümerin höchster Rechtsträger des Naturraumes Hannover ist.

Damit stehen der Zeichnerin die Grundrechtberechtigung, Eigentums- und amtlich hoheitlicher Verfügungsberechtigung lebender hier beheimatheter Menschen außerhalb des Sachenrechtes zu.

So bleibt zu erwähnen, dass die Zeichnerin vor einigen Wochen in Berlin mit einem Berliner Richter über die Verfügungsrechte aktueller Justiz gesprochen hatte. Er hat der Zeichnerin versichert, dass jeder Richter einen militärischen Befehl der alliierten Besatzung benötigt und er immer privat haftet, für jedes Urteil steht er privat in der Haftung! Er meinte auch, dass wohl kaum ein Richter weiß, dass er unter UPU (Weltpostvertrag) nur sachenrechtlich Handlungsbefugnisse innehält und weder Menschen noch Lebenden gegenüber über Unterwerfungsansprüche geltend machen kann. Der UPU fordert im Postverkehr die Einhaltung sittlichlicher ethischer Grundlagen und jeder Teilnehmer ist der Wahrheit verpflichtet. Aktuell ist man nur Richter am GERICHT. AM bedeutet amere – im Meerrecht! Das wüsste kein Richter seiner Meinung nach.

Aktuell, so meinte er, kann kein Richter auf die natürliche Person zugreifen (DIN-Format 5007). Sein Haftungsrahmen reicht nur für Frau/Herr Personen, die öffentlich verboten sind. Damit ist jeder Richter eines Landgerichtes und alle Richter in öffentlichen Sitzungen, privat haftende Straftäter.

Ableitung der Rechte: Aktuell nimmt das Grundbuchamt Bezug⁵⁴ auf die Grundbücher, die [im 18. Jhdt.] unter Preußens Herrschaft⁵⁵ eingeführt wurden, und nur vermutliche Eigenthümer eingetragen werden konnten. Hier wird zu Beginn auch auf das Geltungsgebiet Bezug genommen: (Nr. 2374) *Grundbuchordnung. [Vom 24. März 1897]. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.*

Belit Onay, der Oberbürgermeister von Hannover, ist laut Internet Mitglied der Freimaurerloge „Bühler Kreise“. Diese Loge gehört der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland (AFuAM) (It. Kl GROK) an. Der Protektor und Gesetzesgeber Wilhelm II. war ebenfalls in der AFuAM-Loge⁵⁶. Sie haben auf Gesetze einer gekauften und kriegerisch eroberten Herrschaft⁵⁷ gebaut und auf eine ebenfalls sachenrechtliche Demokratie Caesars. Insgesamt ist zu erkennen, dass alle Organe der aktuellen Kriegsgebiets- und Treuhandverwaltung rein wirtschaftlich/handelsrechtlich agieren können. Was bedeutet, dass ohne die Grund und Bodenrechte, der hier beheimatheten grundrechtsfähigen lebenden

⁵⁴ Erster Teil Allgemeine Vorschriften Erstes Kapitel Inkrafttreten. Vorbehalt für Landesrecht. Gesetzesbegriff Art 1 (1) Das Bürgerliche Gesetzbuch tritt am 1. Januar 1900 gleichzeitig mit einem Gesetz, betreffend Änderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeßordnung und der Konkursordnung, einem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, einer Grundbuchordnung und einem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Kraft. (2) Soweit in dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder in diesem Gesetz die Regelung den Landesgesetzen vorbehalten oder bestimmt ist, daß landesgesetzliche Vorschriften unberührt bleiben oder erlassen werden können, bleiben die bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften in Kraft und können neue landesgesetzliche Vorschriften erlassen werden.

⁵⁵ Landesordnung des osmanischen monarchischen Preußens. Quelle: Preuß. Gesetzsammlung 1866 S. 626: Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten: Bündnisvertrag zwischen Preußen, Sachsen-Weimar, Oldenburg, Braunschweig, ... deren Landgemeindeordnungen: <https://www.verfassungen.de/preussen/gesetze/landgemeindeordnung45-00.htm#:~:text=Hier%20wurden%20alle%20Landgemeindeordnungen%2C%20die%20als%20preu%C3%9Fische%20Gesetze,von%201891%20wurde%20als%20Grundlage%20der%20Paragrafenordnung%20>

⁵⁶ Selene unter dey Thürmen: „Loge arbeitet unter der Verfassung der Großloge “Alte Freie und Angenommene Maurer von Deutschland e.V. (GL AFuAMvD)” unter dem Dachverband der “Vereinigten Großlogen von Deutschland (VGLvD)” und gehört somit zur humanistisch ausgerichteten Lehrart innerhalb der Freimaurerei. ☒, Welcher Orient Dich sendet, in der Heimat bist Du hier!“

⁵⁷ Noch von Wien aus erließ der preußische König Friedrich Wilhelm [III.] am 5. April 1815 entsprechende „Besitzer-greifungspatente“ sowie einen Aufruf „An die Einwohner der mit der preußischen Monarchie vereinigten Rheinländer“. <https://www.preussen-im-rheinland.de/geschichte/die-preussischen-rheinlande-1815-1918/besitzergreifung-und-strukturelle-entwicklungen-nach-1815/>

Menschen, tatsächliches natürliches Eigentum keinesfalls vergeben werden kann.

Eben diese handelsrechtlichen Rechtsregeln verpflichten Sie zur Eintragung des Grund und Bodens auf das Eigentum der Zeichnerin und zudem zur Bestätigung des Eigenshums der Zeichnerin gegenüber.

Menschen sind zur öffentlichen Kunde verpflichtet! Diese Schrift wird mit Zustellung öffentlich gestellt, was auch der eigenen Sicherheit und Schutz dient, da die Zeichnende mit Attentaten und sogar mit Mord zu rechnen hat.

So ist darauf hinzuweisen, dass außerhalb der fünfstelligen Postleitzahl (DIN-Format 5008) Ihnen die direkte Zustellung einer Antwort außerhalb des Postweges mit Boten und Zeugen offensteht.

Da das Grundbuch auf die Mutterrolle und auf dem Besatzungsrechtlichen Grundbuchordnungen aufgestellt worden ist, haben die lebenden Menschen jetzt den Zugang zu den Registern zu erhalten. Dazu haben Sie der Zeichnerin eine entsprechende Bestätigung zukommen zu lassen innerhalb von sieben Tagesläufen.

Ohne den Nachweis Ihrer hoheitlich amtlichen Verfügungsberechtigungen über lebende Menschen außerhalb des Sachenrechtes, sehen wir Sie hiermit verpflichtet alle Verträge mit der Organisation Weltkulturerbe und EU sowie spekulative Verträge und Geschäftsbeziehungen wie auch Bonds/Personen sind aufzuheben und dem Ursprung zurückzuführen. Die handelsrechtliche Verwaltung von Werten über Allegorien ist ebenso zu beenden. Wir nehmen alles, auch kulturelles und geschichtliches Hab und Gut, alle Rechte an der Selbstbestimmung und des Eigentums, was zu uns gehört auf unserem erhobenen Naturraum plus der zugestellten handelsrechtlichen 12 Seemeilen zurück und stellen es unter unsere Verfügungsbestimmung. Sie sind hiermit um den notariellen Nachweis Ihrer Verfügungsrechte innerhalb der Ihrem Wirken zugrundliegenden römischen Frist von drei Tagesläufen aufgefordert.

Ohne Ihre Antwort sind wir gezwungen anzunehmen, dass Ihnen alle Befugnisse fehlen, lebenden Menschen Beschränkungen aufzuerlegen und privat vollumfänglich des Amtsmisbrauches haften.

Jede Verweigerung der hier geäußerten Bestimmungen erfordert den Nachweis amtlich hoheitlicher Verfügungsgewalt, ohne diese, wie jede Gewalt gegen Menschen, jede Nötigung und Erpressung folgt eine Anzeige über Ihnen übergeordnete Organe wie auch bei dem US Generalstaatsanwalt und über den UPU, aufgrund des Genozids und Forderungen aus Enteignungen in unbegrenzter Höhe.

Diese Schrift geht zum Schutz der Zeichnerin und der hier lebenden Menschen zeitgleich an höhere internationale Tribunale, an die U.S. Generalstaatsanwaltschaft, an die Staatsbibliothek Berlin und den UPU Bern. Diese Schrift folgt aufgrund der Annahme der Drucksache 'Erhebung amtlich hoheitlicher Bestimmungsrechte auf dem deutschsprachigen Grund und Boden der Erde.'

Alle Normen und Nennungen sachenrechtlicher Regelwerke dienen der Erklärung ohne Einlassung. Die Zeichnerin vertritt keine Person und geht keine Verträge, keinen Kampf oder Krieg ein.

Für eine persönliche Klarstellung Ihrerseits meinen Dank im Voraus.

Mit achtsamem Gruß

:heike friede: aus den Sippen []:werding
Postkasten: []:heike friede: [] bey Berlin.